

Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Anlayışları ile Rehberlik Tutumlarının İncelenmesi

Examining Classroom Teachers' Guidance Understandings and Guidance Attitudes

Zühal ÇİÇEK¹ Hüseyin ATEŞ² İbrahim Halil DOĞRUER³ Barış KÖSEDENİZ⁴ Çetin GÜL⁵

¹ Müdür Yardımcısı, Taylan Araslı İlkokulu, Ankara, Türkiye

² Okul müdürü, Yaylapınar Ortaokulu, Konya, Türkiye

³ Müdür yardımcısı, Muzaffer Tuğsavul Ortaokulu, Orcid No: 0000-0003-3110-5123, Hatay, Türkiye

⁴ Öğretmen, Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel MTAL, <https://orcid.org/0009-0009-9559-4203>, İzmir, Türkiye

⁵ Okul müdürü, T. Emlak Bankası Ortaokulu, Ankara, Türkiye

ÖZET

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ile rehberlik tutumları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma evrenini Ankara ili Sincan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 111 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Kepçeoğlu (1975) tarafından geliştirilen "Rehberlik Anlayış Envanteri" ve Demir (2010) tarafından geliştirilen "Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayış düzeyleri ve rehberliğe yönelik tutum düzeylerinin oldukça düşük olduğu ve rehberlik anlayış düzeyleri ile rehberliğe yönelik tutumları arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda da rehberlik hizmetlerinin sunulmasında önemli yere sahip olan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik ilke ve kavramlarını tam olarak anlamadıkları rehberlik hizmetleri sunmaları için gerekli olan tutuma sahip olmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik, Rehberlik Anlayışı, Rehberliğe Yönelik Tutum, Sınıf Öğretmeni

ABSTRACT

In the study, classroom teachers' guidance duties and their application of classroom guidance activities were examined among various variables. The population of the research consists of classroom teachers working in public primary schools affiliated to the Ministry of National Education in Ankara Sincan. The research sample consists of 111 classroom teachers who agreed to participate in the research. The data of the research were obtained with the "Guidance Understanding Inventory" developed by Kepçeoğlu (1975) and the "Classroom Guidance Teacher Tour Scale" developed by Demir (2010). As a result of the research, it was determined that the level of guidance understanding and attitudes towards guidance teachers were quite low and there was no relationship between their level of guidance understanding and their attitudes towards guidance. In line with the results obtained, it has been determined that the classroom guidance teachers, who have an important place in the provision of guidance services, do not fully understand the principles and concepts of guidance and do not have the necessary attitude to provide guidance services.

Keywords: Guidance, Guidance Understanding, Attitude Towards Guidance, Classroom Teacher

GİRİŞ

Problem

Eğitim alanında geleneksel öğretim ve yönetim hizmetlerine, modern eğitimin üçüncü boyutu olarak öğrenci kişisel gelişim hizmetleri de eklenmiştir. Öğrenci kişisel hizmetlerinin kapsamı sosyal ve kültürel hizmetler, sosyal yardım hizmetleri, özel eğitim ve özel eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, danışmanlık ve psikolojik danışmanlığı kapsamaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin her açıdan gelişebilecekleri bir ortam oluşturmaktadır. Amaç, bireyi bir bütün olarak benzersiz bir şekilde geliştirmektir. Öğrencilere yönelik kişisel gelişim hizmetleri, öğrencilere uygun bir eğitim ortamının hazırlanması, geliştirilmesi ve çağdaş eğitim için gerekli olanakların sağlanmasını içermektedir. Ayrıca öğrencilerin gelişimlerinin önündeki olası engelleri ortadan kaldırarak kişisel gelişimlerini en üst düzeyde tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Derelioğlu, 2008).

Citation: Çiçek, Z., Ateş, H., Doğruer, İ. H., Kösedenez, B. & Gül, Ç. (2024) "Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Anlayışları ile Rehberlik Tutumlarının İncelenmesi", International QMX Journal, 3(4), 1500-1514. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Okullarda eğitim ve öğrenci sayısının artması öğrenciler için birçok soruna yol açmıştır. Mevcut okul yapısının büyüyen sorunlara cevap veremediği anlaşılınca, okullarda yönetim ve öğretim elemanlarının yanı sıra “öğrenci kişilik hizmetleri” başlığı altında üçüncü bir unsur olarak rehberlik hizmetleri de devreye sokulmuştur (Güvendi, 2000).

Danışmanlık, bireylerin kendilerini anlamaları, sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar alabilmeleri, yeteneklerini en uygun düzeyde geliştirebilmeleri, çevrelerine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmeleri ve dolayısıyla kendini gerçekleştirebilmeleri için uzmanların kişilere verdiği psikolojik yardımdır (Kepçeoğlu, 2011). 2004).

Okullarda rehberlik hizmetlerinin sunumuna ilişkin iki farklı perspektiften bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki, öğrencilerle kişisel ilişkiler yoluyla okul rehberlik hizmetlerinin ön planda tutulduğu “uzman merkezli rehberlik programı”dır. Bu anlayıştan hareketle danışmanlık hizmetlerinin alanında eğitilmiş uzmanlar tarafından verilmesi gerekmektedir. İkinci kavrama ise “öğretmen merkezli oryantasyon programı” denilebilir. Bu anlayışa göre danışmanlık hizmetleri;

büyük ölçüde öğretmenler tarafından yürütülse de okul psikolojik danışmanı öğretmenlere bilgi akışını sağlar (Yıldız, 2006).

Rehberlik hizmetlerinin yaklaşık 60 yıldır eğitim sisteminin bir parçası olmasına ve kökenlerinin ilköğretim sektöründe kurulan bir danışma ve araştırma merkezine dayanmasına rağmen, ilköğretimde bu hizmetlere bu kadar az önem verilmesi düşündürücüdür. Öte yandan okullarımızda psikolojik danışma ve yönlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasında bugüne kadar bazı sorunların tespit edildiği görülmektedir (Gür, 2010).

Günümüze kadar eğitim sisteminde danışmanlık hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (MEB), 2006 yılında sınıf rehberliğinin öğretmenlerin bir kısmı tarafından oryantasyon oturumlarında uygulanmasına yönelik “İlk ve Ortaokul Kurumları için Sınıf Rehberlik Programı”nı hazırladı. (Şahin, 2008). . Okullarda psikolojik danışmanlık hizmetlerinin (PDR) düzenlenmesi için hizmet modeli, süreç modeli ve görev modeli olmak üzere çeşitli modeller uygulanmıştır. PDR hizmetlerini kariyer veya program seçimi ve kriz durumlarına müdahaleyle sınırlayan bu modellere yanıt olarak kapsamlı bir psikolojik danışma ve danışmanlık programı modeli hayata geçirilmektedir. Bu modelin teorik temeli “Gelişim Odaklılık” yaklaşımıdır (Erkan, 2011). Gelişimsel danışmanlıkta kapsamlı yaklaşım, öğrencilerin gelişimsel dönemlerine göre gelişimsel görevleri tamamlamaları gerektiğini ve çocukların bu gelişimsel görevleri tamamlamada rehberlik hizmetleri aracılığıyla sistemli, planlı destek almasını öngörmektedir. İnsan sürekli bir gelişim içerisinde. Her gelişim aşaması bir sonraki gelişim aşamasına hazırlık niteliğindedir (Yazgünoğlu, 2012).

Okul psikolojik danışma hizmetlerinden elde edilebilecek verimlilik, öncelikle okul psikolojik danışma ekibindeki tüm üyelerin uygun ve ortak bir psikolojik danışma anlayışına sahip olmasına ve psikolojik danışmanlığa karşı olumlu bir tutuma sahip olmasına bağlıdır. Yönelim anlayışını geliştirmiş olmayı gerektirir (Demir,

2010).

Sınıf rehber öğretmenleri psikolojik danışmanlığa yönelik olumlu tutuma sahip olmalarına rağmen psikolojik danışmanlığa ilişkin kavramları ve psikolojik danışmanlığın kavramsal boyutunu oluşturan psikolojik danışma ilkelerini anlamamakta, yani rehberlik konusunda yeterli düzeyde anlayış geliştirememektedirler. Sen değilsin. Çünkü psikolojik danışma konusunda yetersiz anlayış,

okul psikolojik danışma ekibi personelinin rehberlikle ilgili görevlerini yerine getirirken işbirliği ve uyum içinde çalışmasını engellemektedir ve bu durumda beklenen verimliliğin sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. . Okul rehberlik hizmetlerinin önemi (Demir, 2010).

Araştırma problemi çerçevesinde rehberlik, eğitim ve rehberlik ilişkisi ile ilgili açıklamalar yapılmış olup daha sonra sınıf rehber öğretmenlerinin sınıf rehberlik programındaki rolü ve alt başlıkları incelenmiştir.

Araştırmanın Amacı

Danışmanlık çalışmalarının yürütülmesi ve uygulanması ekip çalışmasını gerektirmektedir. Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerinin birlikte çalışması ve koordineli çalışması gerekmektedir. Sınıf rehberliği programında yer alan etkinlikler, okul müdürünün kontrolünde ve rehber öğretmenin rehberliğinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülür. Eğitim merkezlerinde psikolojik danışma ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yöneticilerin, sınıf rehber öğretmenlerinin ve okul psikolojik danışmanlarının rehberlik hizmetlerine ilişkin sorumluluklarının bilincinde olmaları, hazırlıklı olmaları, bilgi sahibi olmaları ve olumlu tutum sergilemeleri gerekmektedir. Oryantasyon çalışmalarını olumlu bir şekilde karşılayabilecektir. bu görevlerdir (Yazgünoğlu, 2012).

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ile rehberlik tutumları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir

Bu kapsamda şu sorulara yanıt aranacaktır:

1. Birinci sınıf öğrencilerinin psikolojik danışma anlayışı nasıldır ve psikolojik danışma puanlarının dağılımına ilişkin tutumları nasıldır?
2. İkinci derece psikolojik danışmanların psikolojik danışma anlayışları ile psikolojik danışmanlığa yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3. Sınıf danışmanlarının psikolojik danışma çıktılarını ve danışmanlığa yönelik tutumlarını anlama.
 - ✓ cinsiyet, yaş
 - ✓ öğretmenlikte hizmet süresi
 - ✓ öğretim durumu
 - ✓ mezun olunan yükseköğretim kurumu ve
 - ✓ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “sınıf öğretmenlerine danışmanlık yapma” konulu hizmet içi eğitim kursuna katılım durumuna göre değişiyor mu, varsa ne sıklıkta?

Araştırmanın Önemi

Eğitim sistemini daha işlevsel hale getirmek için okul rehberlik programlarının öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerini kapsamlı bir şekilde ele alması önemlidir. Danışmanlık çalışmalarının amacına ne ölçüde ulaştığını, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu hem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi hem de gelecekte yapılacak çalışmalar açısından önemlidir.

Danışmanlığın gelişen bir hizmet alanı olması, bu konuda niteliksel ve niceliksel olarak tatmin edici ve kapsamlı araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir. Literatür taraması sonucunda bu konuyla ilgili doğrudan bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu ihtiyacı bir nebze de olsa karşılamak amacıyla yapılan bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan sınıf rehber öğretmenlerinin sınıf rehberliği etkinliklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma aynı zamanda bu konuda daha fazla araştırma yapacak araştırmacılara yol göstermesi açısından da önemli görülmektedir.

Sayıtlar

Bu araştırmanın sayıltısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan tüm sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik görevleri ile sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama durumlarına ilişkin fikir üretebilecek kadar deneyime sahiptirler.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde; yalnızlık, mesleki yalnızlık, öğretmenlerin mesleki yalnızlığı ve öğretmenlerin yalnızlaşmaları ile ilgili yapılan araştırmalar gibi başlıklar yer almaktadır.

Rehberlik

Rehber; bireyi tanımak, ona kendinizi tanıtmak ve genel olarak onun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak anlamına gelir (Saltan, 2014). Aynı zamanda öğrencinin kişiliğinin ve çevreyle uyumlu hizmetlerin geliştirilmesini de ifade eder (Bakırcıoğlu, 2005). Yönelim kavramını topluma uyum sağlamak olarak tanımlayan Özgüven (2001) şunları söylemektedir: Kişinin kendisini tanımasına, kendisine ve başkalarına faydalı, uyumlu olması gereken davranış ve değerleri geliştirmesine yardımcı olma süreci olarak tanımlamaktadır. toplum. Ayrıca Özgüven (2001) de insanların gönüllü katılımının ve özel ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunulmasının önemini vurgulamıştır (aktaran Yazgünoğlu, 2012).

Yönelim kavramının literatürde pek çok tanımı bulunmaktadır. Tan'dan (2000) rehberlik; İnsanların karar vermelerine ve en verimli ve tatmin edici adaptasyon için gerekli seçenekleri planlamalarına yardımcı olan bilgi ve becerileri edinme konusunda insanlara sağlanan sistematik ve uzman yardımudur (Tan, 2000; aktaran Saltan, 2014). Özoğlu'na (2007) göre yönelim; bireylerin yetenek ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, uygun rol kavramlarının geliştirilmesi yoluyla çevrelerine uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları problem çözme ve karar verme becerilerinde uzman bilimsel desteğin sağlanması sürecidir.

Eğitim ve rehberlik ilişkisi

Eğitimin en geleneksel tanımı; Kişinin arzu ettiği davranışı kendi yaşamı üzerinden üretme sürecidir (Kılıç, 2010). Bu tanıma göre eğitimcilerin amacı eğitim sürecinde öğrenmeyi sağlamak ve istenmeyen öğrenmeleri en aza indirmektir.

Psikolojik danışma ve eğitim arasındaki bağlantıyı tanımlar kullanarak açıklamak mümkündür. Eğitim ve danışmanlık tanımlarına baktığımızda benzerlikler görüyoruz. Hem eğitim hem de danışmanlık süreçlerdir ve kişi merkezlidir. Tanımlara ve özelliklerine bakıldığında psikolojik danışmanlığın eğitimi desteklediği ve eğitimle aynı amacı taşıdığı söylenebilir (Kılıç, 2010).

Kepeçoğlu (1999) psikolojik danışma ve eğitim arasındaki ilişkiyi, eğitim sürecini oluşturan üç boyut açısından sürecin bütünlüğü olarak tanımlamaktadır;

- ✓ yönetim ve kontrol veya liderlik,
- ✓ öğretim,
- ✓ Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik psikolojik danışmanlık, rehberlik ve diğer hizmetler.

Eğitim alanları olan bu üç alanın amaçları ortaktır. Bu önlemlerin hiçbiri olmadan istenilen hedefe tam anlamıyla ulaşamayacağı doğrudur (Kepeçoğlu, 1999). Öğrencilerin her yönüyle gelişimini destekleyen okullar, eğitimin her kademesinde öğrenciyi destekler ve öğrencilerin ruh sağlığını korur (Canel, 2007). Mevcut eğitim anlayışımız istişare yoluyla hızlandırılan bir anlayışı desteklemektedir (Kılıç, 2010).

Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri ve Sınıf Öğretmenleri

Sınıftaki oryantasyon faaliyetleriyle elde edilen başarı; Bu sadece öğretmenin bilgisi, becerisi, çalışkanlığı ve konuya hakimiyeti ile ilgili değildir. Rehberlik etkinlikleri, bir öğretim birimi olmaması, katılımcıların gönüllülüğüne bağlı olması ve tam öğrenci merkezliliği gerektirmesi yönüyle öğretmen tarafından yürütülen diğer sınıf etkinliklerinden farklılık göstermektedir (Kızıllı, 2007).

Sınıftaki danışmanlık faaliyetlerinin sağlıklı geliştirecek şekilde yürütülebilmesi için bunların uygulanması konusunda anlaşmaya varılması ve uygun ortamın sağlanması gerekmektedir. Öğrencilerin bu tür etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli iradeyi göstermeleri, bunları külfetli, gereksiz ve zaman kaybı olarak algılamamaları gerekmektedir (Kızıllı, 2007).

Rehberlik etkinliklerinde aranan özellikler

Rehberlik etkinliklerinin öğrenci davranışlarında beklenen yönde başarılı olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir.

- ✓ Danışma faaliyetleri çocukların oynaması ve öğrenmesi için doğal bir ortam yaratmalıdır.

- ✓ Oryantasyon etkinlikleri çocukların yeni davranışlar sergileyebileceği ve deneyebileceği uygun bir ortam yaratmalıdır.
- ✓ Danışmanlık faaliyeti, olumlu davranış, değer ve sosyal davranış modellerinin oluşturulması gerekiyor. Davranış değişikliklerinin olumlu olduğundan emin olmanız gerekir.
- ✓ Mentorluk faaliyetleri çocuklara başkalarıyla birlikte bir şeyleri nasıl başarabileceklerine dair bir model sağlar. Bu işbirliğinin nasıl düzenlenebileceği konusunda da çocukların ufkunun genişletilmesi amaçlanıyor.
- ✓ Danışmanlık etkinliklerinin çocuklar üzerinde başkalarına saygı, farklılıkların kabulü ve hoşgörü açısından olumlu etkileri olmalıdır.
- ✓ Danışmanlık faaliyetleri, çocukların kendi fikir, davranış ve duygularına güvenebilmeleri için davranışlarını değiştirmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda çocukların fikir, davranış ve duygularını başkalarıyla paylaşmaları teşvik edilmelidir (Yıldız, 2006).

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik görevleri

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinde (17 Nisan 2001 tarih ve 24376 sayılı Yönetmelik) okul rehber öğretmenlerinin aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenmektedir:

- ✓ Okulun psikolojik danışma ve danışmanlık programı kapsamında sınıfın yıllık çalışmalarını planlayın ve bu planlamanın bir kopyasını psikolojik danışma ve danışmanlık servisine teslim edin.
- ✓ Oryantasyon için belirlenen saatte sınıfa girin. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi organizasyonu ve yönetimi altında kişisel danışmanlık çalışmaları alanında eğitim ve kariyer rehberliği faaliyetlerini yürütmektedir.
- ✓ Sınıftaki öğrencilerin öğrenci gelişim kayıtlarının tutulmasında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ile işbirliği yapar.
- ✓ Doktora programına yeni başlayan öğrencilerin gelişimsel kayıtlarını psikolojik danışmanlık ve oryantasyon servisiyle işbirliği içinde inceler ve değerlendirir.
- ✓ Öğrenim süresince öğrenci hakkında toplanan özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini korur.
- ✓ Eğitim-öğretim yılı bitimini takip eden ilk hafta içerisinde, çalışmalarınız, ihtiyaçlarınız ve terfi önerilerinizi içeren bir raporu Psikolojik Danışmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri'ne iletin.
- ✓ Öğrencileri ilgi alanlarına, yeteneklerine ve akademik başarılarına uygun eğitim yollarına yönlendirmek için psikolojik danışmanla birlikte çalışır.
- ✓ Müdürün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yerine getirir (Gür, 2010).

Yeşilyaprak (2007) İlköğretimde kalkınma danışmanlığı hizmetlerinde “Öğretmen/sınıf danışmanının görevleri nelerdir?”. Soruya şu şekilde cevap verdi:

- ✓ Gelişimsel yaklaşımda sınıf rehber öğretmeni, sorumlu olduğu sınıfın gelişimine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasından öncelikli olarak sorumludur.
- ✓ Kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişime yönelik becerilerin kazanılmasına yönelik ilgili etkinliklerin uygulanması.
- ✓ Psikolojik danışmanla işbirliği yapar ve gerektiğinde diğer öğretmenlerden yardım ister.
- ✓ Öğrenci ilerlemesinin kayıtlarını tutar.
- ✓ Velilerle toplantılarınıza devam edin ve uygulamalarınızın aileyi de kapsamasını sağlamaya çalışın.
- ✓ İhtiyaç sahibi öğrencileri okulun ruh sağlığı danışmanına yönlendirir.
- ✓ Çalışmalarınıza danışmanlık programlarına göre devam ederken, sınıfınızdaki her öğrencinin esnek ve sıralı hedeflere ulaşmasını sağlayacak koşullar yaratmaya çalışın.

Sınıf rehber öğretmenlerinin sınıf rehberlik programındaki rolü

İlköğretim okullarında sınıf rehberliği programının uygulanmasından sorumlu olan sınıf danışmanı, hemen hemen tüm dersleri veren sınıf öğretmenidir (Akbaş, 2001). 2012 yılında yapılan değişiklikle birlikte ilkokul ve ortaokullarda psikolojik danışma için özel bir saat bulunmadığından sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik görevlerini her zaman bütüncül bir yaklaşımla yürütmeleri gerekmektedir (Sarı, 2004).

Programın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sınıf danışmanlarının programın temel yapısını ve hedeflerini anlamaları ve esnek, orta ve odaklı ortamları sınıf ortamına entegre etmeleri gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle sınıf öğretmenlerinden;

- ✓ Programda yer alan konularda araştırma yapmak ve hazırlanan sınıf içi alıştırmalara katılmak,
- ✓ Okul danışmanı ile koordineli çalışın ve gerektiğinde okul rehberlik servisinden yardım isteyin.
- ✓ Programı bir ders olarak algılamaktan ziyade, deneyim kazandırmayı, tutum, değer ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir süreç olarak düşünün.
- ✓ Öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri, etkinliklere katılmalarını teşvik edebilecekleri, eleştirel davranış ve onları birbiriyle karşılaştıran ifadelerden kaçınabilecekleri, tutum ve davranışları önyargısız sergileyebilecekleri, istenilen becerilere uygun rol model olabilecekleri bir sınıf ortamı oluşturmak . öğrencilere öğretiyor
- ✓ Oryantasyon planı dışında edinilecek becerilerin izlenmesi ve gerektiğinde öğrencilere yetki verilmesi,
- ✓ Öğretmenler ve velilerle işbirliği yaparak öğrenci gelişimini takip edin.
- ✓ Ebeveynlerin program sürecine katılım için gerekli çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir (Saltan, 2014).

Sınıf rehberlik programı etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve öneriler

Sınıfta oryantasyon programının etkinlikleri hazırlanırken veya yürütülürken oryantasyonun temel ilkeleri ihlal edilmemelidir. Etkinlikler okulda uygulanmadan önce önceki deneyimlere dayalı olarak etkinlikte değişiklikler yapılabilir (Güvenç, 2001). Faaliyetleri gerçekleştirirken; Başarı hedefine ulaşmak için aynı sınıf düzeyindeki öğretmenler, rehber öğretmenler ve öğrenci velileri ile koordinasyon gerekli ve önemlidir (Özaydın, 2002). Öğretim danışmanlarının uygulanmasına yönelik etkinliklerin ve önerilerin uygulanmasında dikkate alınması gereken kriterler şu şekilde sıralanabilir:

- ✓ Öğrencilerin etkinliklere katılımını sağlamak için onların özellikleri, farklılıkları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Etkinlik sürecine hiç dahil olmayan öğrencilerin etkinliklere sorunsuz katılmaları teşvik edilmelidir. Herkesin fikrinin değerli olduğunu ve "kazan/kaybeden, doğru/yanlış, doğru/yanlış" gibi ayrımların olmayacağını belirtmek gerekir.
- ✓ Etkileşim sürecinde öğrencilerin başkalarının yayınlarına ilişkin yorumları yapıcı olmalı, aşağılayıcı, aşağılayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılmalıdır. Katkıların "fikir tartışması" haline gelmemesine ve gönüllülük ilkesi dikkate alınarak katkılarda öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınmasına dikkat edilmelidir.
- ✓ Etkinlikler sırasında mümkün olduğu kadar grup etkileşimi için uygun ortamlar oluşturulmalı, öğrencilerin ilgili konularda bilgi toplayıp sınıfa sunmaları teşvik edilmeli, uzmanların derse davet edilmesi sağlanmalıdır.
- ✓ Öğrencilere hazırlanacak etkinlikler hakkında önceden bilgi verilmeli ve hazırlık için gerekli süre tanınmalıdır.
- ✓ Öğretmen etkinlikleri önceden hazırlamalı ve gerekli notları almalıdır. Faaliyetleri sürekli olarak evrak işleriyle işlemeye çalışmak verimliliği azaltır ve hedefe ulaşılmasına engel olur.
- ✓ Gruplara ayrılan faaliyetlerde grupların her zaman aynı olmamasına ve farklı kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir. Madde

- ✓ Etkinlikler sırasında öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam oluşturulmalı ve etkinliklerin amacının öğrencilerin gelişimini desteklemek olduğu unutulmamalıdır.
- ✓ Etkinliklerde hafif, rahatlatıcı müzik çalınabilir.
- ✓ Bazı etkinlikler sırasında üretilen ürünler sınıf ilan panosunda veya diğer sınıflarla işbirliği yapılarak okul genelinde belirli konulara ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla sergilenebilir.
- ✓ Faaliyetler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda işlenebilir. Bazı etkinlikler sınıfta yapılmaz; Bahçede, okul konferans salonunda, spor salonunda vb. yapılabilir.
- ✓ Paylaşımlar asla fikir tartışmasına dönüşmemeli ve öğrenciler bu konuda baştan uyarılmalıdır. Ancak etkinliğin özel olarak gerektirmesi durumunda kurallar baştan belirlenecek ve katılımcıların bu kurallara göre tartışmaya davet edileceği bir panel düzenlenecektir.
- ✓ Ders uygunsuzsa grup çalışması için daire veya U şeklinde oturmak daha faydalı olur.
- ✓ Ergenlerin bazen çevrelerine karşı çok acımasız olabildikleri, çok alaycı olabildikleri, inatçı ve inatçı tavırlar sergileyebildikleri, kendileri dışında başkalarının fikirlerinden hoşlanamayabilecekleri asla göz ardı edilmemelidir. periyodik olarak ben merkezli olmaları çok kritik olabilir ve uygun önlemlerin alınması gerekir.
- ✓ Etkinlikler sırasında öğrencilerin özel bir durumla karşılaştıklarını fark edersek, bu durumu sınıfta çözmeye çalışmamalıyız. Daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse öğrencinin onayı alınarak yönetici ve aileye sorun hakkında bilgi verilmelidir.
- ✓ Etkinliklerde sunulan formlar diğer derslerde olduğu gibi kopyalanıp her öğrenciye ayrı ayrı verilebilecek. Bu seçeneğin mevcut olmaması durumunda öğrencilere bir kopya verilecek ve bunu kendi aralarında kopyalamaları veya not defterlerine yazmaları istenecektir. Bazı formların genişletilip asılması gerekebilir. Okulun bu tür olanakları yoksa büyük bir poster panosuna veya karatahtaya yazılabilir.
- ✓ Öğrencilerin etkinliklerde kullandıkları bilgi formları ile kendi doldurdıkları formları tek bir dosyada toplamaları ve zaman zaman incelemeleri teşvik edilmektedir. (Erkan, 2007; Kızıl, 2007).

YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde; Araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri toplama ve analize ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik ile ilgili görevleri ile sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama durumlarına ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Araştırma evreni Ankara ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilkokullarda görev yapan sınıf rehber öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme öğretmen seçmek için belirli kriterler belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırma örneklemini sınıf rehber öğretmenler seçilirken araştırmaya gönüllü olarak katılmak isten öğretmenler ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sınıf rehber öğretmenlerinden 111 kişiden oluşmaktadır.

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri

		Kişi Sayısı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	84	75,7
	Erkek	27	24,3
Yaş	21-25	1	,9
	26-29	4	3,6
	30-34	6	5,4
	35-39	21	18,9
	40-44	36	32,4
	45 yaş ve üzeri	43	38,7
Öğretmenlikteki hizmet süresi	1 yıldan az	1	,9

	3-5 yıl	1	,9
	6-10 yıl	10	9,0
	11-15 yıl	27	24,3
	16 yıl ve üstü	72	64,9
Öğrenim durumu	Lisans	100	90,1
	Yüksek Lisans	11	9,9
Mezun Olunan Kurum	Eğitim Fakültesi	78	70,3
	Fen Edebiyat Fakültesi	12	10,8
	Diğer	21	18,9
Sınıf İçi Rehberliği” hizmet içi eğitim kursuna katılma	Evet	89	80,2
	Hayır	22	19,8
Hizmet içi eğitim kurslarına kaç kez katılma	1 defa	65	58,6
	2 defa	14	12,6
	2’den fazla	32	28,8

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %75,7’sinin (n=84) kadın, %24,3’ünün (n=27) erkek; %9’unun (n=1) 21-25, %3,6’sının (n=6) 26-29, %5,4’ünün (n=6) 30-34, %18,9’unun (n=21) 35-39, %32,4’ünün (n=36) 40-44, %38,7’sinin (n=43) 45 yaş ve üzeri; %0,9’unun (n=1), 1 yıldan az, %9’unun (n=1) 3-5 yıl, %9,0’unun (n=10) 6-10 yıl, %24,3’ünün (n=27) 11-15 yıl, %64,9’unun (n=72) 16 yıl ve üzeri öğretmenlikte hizmet süresi olduğu; %90,1’inin (n=100) lisans, %9,9’unun (n=11) yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları Rehberlik Anlama Envanteri (Kepçeoğlu, 1975) kullanılarak ölçülmüştür. Sınıf danışmanlarının psikolojik danışmanlığa yönelik tutumları Demir (2010) tarafından geliştirilen Sınıf Psikolojik Danışmanları Tutum Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak kabul edilen katılımcıların özelliklerine ilişkin kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Rehberlik Anlama Envanteri’nden alınan yüksek puan, bireyin aynı zamanda tavsiyeyi de yüksek düzeyde anladığı anlamına gelir. Sınıf

Psikolojik Danışman Tutum Ölçeği’nden alınan yüksek puan, danışmanlığa yönelik olumlu tutumların yüksek olduğunu gösterir.

Verilerin Toplanması

Araştırmaya katılmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Veri toplama formu Google Doc alt yapısı ile oluşturularak katılımcılara çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Paylaşılan form üzerinden veriler 15 gün süresince toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Toplanan veriler SPSS 22.0 yazılım paketi kullanılarak analiz edildi. Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışmanlığa yönelik anlayış ve tutumlarının yeterli olup olmadığını belirlemek için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Psikolojik danışma anlayışı ile psikolojik danışmanlığa yönelik tutum arasındaki ilişkiyi göstermek için korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Öğretmenlerin psikolojik danışma anlayışlarının ve psikolojik danışmanlığa yönelik tutumlarının cinsiyete, sektöre, hizmet içi psikolojik danışma eğitimine katılma, seviyeye ve yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.

BULGULAR ve YORUM

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik görevleri ile sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama durumları ile ilgili görüşlerinden elde edilen bulgular ayrı ayrı açıklanmıştır.

Katılımcıların Rehberlik Görevleri İle Sınıf Rehberlik Etkinliklerini Uygulama Durumlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayış düzeyleri ve rehberliğe yönelik tutumlarının nasıl olduğunun belirlenmesine yönelik betimleyici istatistikler aşağıda Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2: Katılımcıların “Rehberlik Anlayışı Envanteri” ve “Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği”nden elde ettikleri puanlara ilişkin istatistikler

	n	Ortalama (X̄)	Standart Sapma (ss)	Minimum (Min.)	Maksimum (Maks.)
Rehberlik Anlayışı Envanteri	111	18,47	2,55	15,00	30,00
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	111	35,06	3,65	23,00	42,00

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların Rehberlik Anlayışı Envanteri’nden elde ettikleri puan ortalamasının $18,47 \pm 2,55$ olduğu görülmektedir. Rehberlik Anlayışı Envanteri’nden elde edilen puanların en düşüğünün 15,00; en yüksekine ise 30,00 olduğu görülmektedir. Elde edilen verilerden katılımcıların rehberlik anlayışlarının genel olarak düşük olduğu söylenebilir.

Katılımcıların Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği’nden elde ettikleri puan ortalamasının $35,06 \pm 3,65$ olduğu görülmektedir. Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği’nden elde edilen puanların en düşüğünün 23,00; en yüksekine ise 42,00 olduğu görülmektedir. Elde edilen verilerden katılımcıların rehberlik tutumlarının genel olarak düşük söylenebilir.

Sınıf rehber öğretmenlerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, öğretmenlikte hizmet süresine, öğretim durumuna, mezun olunan yükseköğretim kurumuna, öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma duruma ve katıldı ise kaç kez katılma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının değişip değişmediğine ilişkin analizlerden elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

Katılımcıların Rehberlik Anlayışları ve Rehberliğe Yönelik Tutumlarını Arasındaki İlişki

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumlarını arasındaki ilişkiye yönelik betimleyici istatistikler aşağıda Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3: Sınıf öğretmenlerinin denetim odalarının demografik değişkenlere göre dağılımı

	Rehberlik Envanteri	Anlayışı	Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği
Rehberlik Anlayışı Envanteri	r	1	,016
	p		,866*
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	r	,016	1
	p	,866*	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

“Rehberlik Anlayışı Envanteri” ile “Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği” arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır ($r=,016$; $p=,866 > 0,05$).

Katılımcıların Rehberlik Anlayışları ve Rehberliğe Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Analizi

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumlarını arasındaki ilişkiye yönelik betimleyici istatistikler aşağıda Tablo 4’de yer almaktadır.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının cinsiyet değişkenlere göre dağılımı

	Cinsiyet	n	X̄	ss	t*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	Kadın	84	18,36	2,32	-,789	,432
	Erkek	27	18,81	3,17		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	Kadın	84	35,01	3,82	-,259	,796
	Erkek	27	35,22	3,12		

*t: t testi

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=-,789$; $p > 0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=-,259$; $p > 0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları mesleki kıdeme göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 5’de yer almaktadır.

Tablo 5: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının mesleki kıdem değişkenlere göre dağılımı

	Mesleki Kıdem	n	\bar{X}	ss	F*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	1 yıldan az	1	16,00	.	,645	,632
	3-5 yıl	1	19,00	.		
	6-10 yıl	10	17,60	2,41		
	11-15 yıl	27	18,37	2,81		
	16 yıl ve üstü	72	18,66	2,48		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	1 yıldan az	1	30,00	.	1,859	,123
	3-5 yıl	1	30,00	.		
	6-10 yıl	10	37,10	2,99		
	11-15 yıl	27	35,22	3,46		
	16 yıl ve üstü	72	34,86	3,71		

*F: ANOVA testi

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda mesleki kıdeme ($F=,645$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda mesleki kıdeme ($F=1,859$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları yaşa göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının yaş değişkenine göre dağılımı

	Yaş	n	\bar{X}	ss	F*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	21-25	1	16,00	.	,947	,454
	26-29	4	17,00	1,63		
	30-34	6	17,33	2,25		
	35-39	21	18,66	3,54		
	40-44	36	18,91	2,44		
	45 yaş ve üzeri	43	18,37	2,13		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	21-25	1	30,00	.	,486	,786
	26-29	4	35,25	4,11		
	30-34	6	36,16	4,30		
	35-39	21	35,04	3,54		
	40-44	36	35,00	3,62		

*F: ANOVA testi

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,947$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,486$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları öğrenim durumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğrenim durumu değişkenlere göre dağılımı

	Öğrenim Durumu	n	\bar{X}	ss	t*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	Lisans	100	18,42	2,49	,510	,477
	Yüksek Lisans	11	19,00	3,06		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	Lisans	100	35,09	3,72	,054	,816
	Yüksek Lisans	11	34,81	3,12		

*t: t testi

Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=,510$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=,054$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumu değişkenlere göre dağılımı

	Mezun Olunan Kurumu	n	\bar{X}	ss	F*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	Eğitim Fakültesi	78	18,58	2,64	,376	,687
	Fen Edebiyat Fakültesi	12	17,91	2,42		
	Diğer	21	18,38	2,33		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	Eğitim Fakültesi	78	35,15	3,56	,080	,923
	Fen Edebiyat Fakültesi	12	34,83	4,54		
	Diğer	21	34,85	3,62		

*F: ANOVA testi

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,687$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,923$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

“Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanları öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma durumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 9’da yer almaktadır.

Tablo 9: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma değişkenlere göre dağılımı

	Hizmetiçi Eğitim Kursuna Katılma	n	\bar{X}	ss	t*	p
Rehberlik Anlayışı Envanteri	Evet	89	18,66	2,71	1,550	,124
	Hayır	22	17,72	1,57		
Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği	Evet	89	35,03	3,70	-,169	,866
	Hayır	22	35,18	3,55		

*t: t testi

Tablo 9’daki çalışma, araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin yönelim anlama puanlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim kursuna katılımlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan testler sonucunda ortaya çıkmıştır. “Öğretmen öğretiminde danışmanlık” konusu, cinsiyet ($t = 1.550$; $p > 0$), .05 ile anlamlı bir fark yok); Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışmanlığa yönelik tutumlarının

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Öğretmen sınıfında psikolojik danışma" konulu hizmet içi eğitim kursuna katılıp katılmamalarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda,

ileri eğitim kursuna katılım şartlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir ($t=-.169$; $p>0.05$).

“Danışmanların sınıf anlayışları ve psikolojik danışmanlığa yönelik tutumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınıf rehberliğinde hizmet içi eğitim kursuna kaç kez katıldıklarına bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösteriyor mu? Alt probleme ilişkin sonuçlar aşağıdaki Tablo 10’da gösterilmektedir.

Tablo 10: Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma sayısı değişkenlere göre dağılımı

		Hizmet İçi Eğitim Kursuna Katılma Sayısı	n	\bar{X}	ss	F*	p
Rehberlik Envanteri	Anlayışı	1 defa	65	18,63	2,54	,504	,605
		2 defa	14	18,64	2,67		
		2’den fazla	32	18,09	2,55		
Sınıf Rehber Tutum Ölçeği	Öğretmen	1 defa	65	35,50	3,72	1,478	,233
		2 defa	14	35,07	3,40		
		2’den fazla	32	34,15	3,55		

*F: ANOVA testi

Tablo 9’deki çalışma, araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışlarına ilişkin sonuçların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir hizmetiçi eğitim kursuna katılan kişi sayısına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucudur. Önemli ölçüde farklı. “Öğretmen öğretiminde danışmanlık” konusuna ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen derslerinde danışmanlık” konusuna ilişkin

(F= . 504; p>0.05); Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışmanlığa yönelik tutumlarının mezun oldukları yükseköğretim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen her bir hizmetiçi eğitim kursuna katılanların sayısı belirlendi. yönelimi” öğretmen tarafından belirlenir” (F=1.478;

p>0 .05 açısından anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir).

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya ilişkin sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin önerilere yer verilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Araştırmaya katılan sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma anlayışları ve psikolojik danışmanlığa yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri ayrı ayrı incelenerek aşağıda açıklanmıştır.

Katılımcıların Rehberlik Anlayışı Envanteri’nden elde ettikleri puan ortalamasının 18,47±2,55 olduğu; Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği’nden elde ettikleri puan ortalamasının 35,06±3,65 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kepçeoğlu’nun (1975) çalışmasında katılımcı öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının çalışmamızla paralel olarak yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Nazlı (2003) ve Nazlı’nın (2008) çalışmalarında da katılımcı öğretmenlerin benimsedikleri rehberlik anlayışının gelişimsel-önleyici yönünde olduğu ve rehberlik anlayışlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından farklı olarak Cooper, Hough ve Loynd (2005), Kalamozoo (1995), Ostling (1973), Pershing ve Demetropoulos’un (1981) çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışlarının ve rehberliğe yönelik tutumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Akt. Demir, 2010).

“Rehberlik Anlayışı Envanteri” ile “Sınıf Rehber Öğretmen Tutum Ölçeği” arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır (r=,016; p=,866>0,05). Demir’in (2010) çalışmasında katılımcıların rehberlik anlayışı ve rehberliğe yönelik tutum arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete (t=-,789; p>0,05) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete (t=-,259; p>0,05) göre anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kepçeoğlu’nun (1975) çalışmasında araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının erkek öğretmenlerden fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öztemel’in (2000) çalışmasında ise çalışma ile paralel olarak öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir.

Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma anlama puanlarının mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir ($F=0,645$; $p>0,05$). Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışmanlığa yönelik tutumlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ($F=1,859$; $p>0,05$).

Öztemel'in (2000) çalışmasında mesleki kıdemin rehberlik anlayışı üzerinde etkili olmadığı, Kepçeoğlu'nun (1975) çalışmasında da mesleki kıdemi fazla olan öğretmenlerde rehberlik anlayışının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,947$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,486$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir.

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=,510$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=,054$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,687$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda yaşa ($F=,923$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kepçeoğlu'nun (1975) ve Kaya'nın (1994) çalışmasında katılımcıların rehberlik anlayışlarının mezun oldukları bölüme anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışı puanlarının öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda cinsiyete ($t=1,550$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı; sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğe yönelik tutum puanlarının öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan testler sonucunda öğretmenlerin sınıf içi rehberliği” konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılma durumuna ($t=,169$; $p>0,05$) göre anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kepçeoğlu'nun (1975) ve Kaya'nın (1994) çalışmasında katılımcıların rehberlik anlayışlarının hizmet öncesi yada hizmet içinde rehberlik ile ilgili eğitim almanın rehberlik anlayış üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Demir'in (2010) çalışmasında da rehberlik ile ilgili hizmetiçi eğitim almanın rehberlik anlayışı üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler

Araştırmanın sonuçları ve ilgili literatür doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda ki önerilerde bulunulabilir:

- ✓ Rehberlik ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin sayısının artırılarak nitelik kazandırılması, hizmet içi eğitimlere tüm öğretmenlerin katılımı sağlanabilir.
- ✓ Öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının ve rehberliğe yönelik tutumlarının belirlenmesinde eksikliklerinin belirlenerek nedenlerinin araştırılması yararlı olabilir.
- ✓ Araştırma farklı illerdeki öğretmenler üzerinde de gerçekleştirilebilir.
- ✓ Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumlarına ilişkin nicel çalışmalar yapıp araştırmalar desteklenebilir.

KAYNAKÇA

- Akbaş, S. (2001). *İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.
- Bakırcıoğlu, R. (2005). *İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*. Anı Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş. (2005). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı*. Pegem Yayıncılık.
- Canel, N. (2007). *Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi, Rehberlik*. Pegem A Yayıncılık.
- Demir, M. (2010). *Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumları*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Anadolu Üniversitesi.
- Derelioğlu, Y. (2008). *Rehberlik*. Pegem Yayıncılık.
- Erkan, S. (2011). *Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması*. Pegem Akademi.
- Gür, K. (2010). *Sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının yönetmelikteki rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri kabul durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
- Güvenç, M. (2001). *Okullardaki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Niğde Üniversitesi.
- Güvendi, M. (2000). İlköğretim okulları ikinci kademesinde yürütülmekte olan rehberlik etkinlikleri ve öğrenci beklentilerine ilişkin bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8,60-71.
- Karakuş, S. (2008). *İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleriyle yaptıkları konsültasyon çalışmalarının incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.
- Kaya, A. (1994). *Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının bazı değişkenlere göre psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İnönü Üniversitesi.
- Kepçeoğlu, M. (1975). *Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Anlayışı*. M.E. Basımevi.
- Kepçeoğlu, M. (1999). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Alkım Yayıncılık.
- Kepçeoğlu, M. (2004). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Alkım Yayınevi.
- Kılıç, F. (2010). *İlköğretim birinci kademe yönetici, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin rehberlik görevleri ile ilgili bilgi düzeyi ve okul rehberlik hizmetleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
- Kızıllı, D. (2007). *Ortaöğretim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerin sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile ilgili görüşleri*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Selçuk Üniversitesi.
- Kuş, E. (2003). *Nitel- Nitel Araştırma Teknikleri*. Anı Yayıncılık.
- Nazlı, S. (2003). *Öğretmenlerin kapsamlı/gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programını algılamaları ve değerlendirmeleri*. 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Nazlı, S. (2008). Öğretmenlerin değişen rehberlik hizmetlerini ve kendi rollerini algılamaları. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 11(20), 11-25.
- Özaydın, A. (2002). *Resmi ilköğretim okullarında yönetici, psikolojik danışman (rehber öğretmen), sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre rehberlik uygulamaları*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Özgüven, İ.E. (2001). *Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Sistem Ofset.

- Özođlu, S.Ç. (2007). *Eđitimde rehberlik ve psikolojik danıřma*. Ankara Üniversitesi Eđitim Bilimleri Fakóltesi Yayınları.
- Öztemel, K. (2000). *Kendini ayarlama becerilerini algulamaları farklı öđretmenlerin rehberlik anlayıřlarının bazı deđiřkenler ađısından incelenmesi*. [Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
- Saltan, E. (2014). *İlk ve ortaokullarda sınıf rehber öđretmenlerinin rehberlik faaliyetlerinde karřılařtıđı zorluklar*. [Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi], Yeditepe Üniversitesi.
- Sarı, E. (2004). *Psikolojik Danıřmanlık ve Rehberlikte Öđüt ve Personel, Psikolojik Danıřma ve Rehberlik*. Anı Yayıncılık.
- Serdar, E. (2007). *İlköđretim ve Ortaöđretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı İlköđretim Etkinlik Örneklere*. MEB Özel Eđitim Rehberlik ve Danıřma Hizmetleri Genel Müdürlüđü.
- řahin, C. (2008). *Eđitim Sürecinde Öđrenci Kiřilik Hizmetleri ve Rehberlik*. Anı Yayıncılık.
- Yazgünođlu, S.S. (2012). *Okul ve sınıf rehber öđretmenlerinin ilköđretim ve ortaöđretim kurumları sınıf rehberlik programına iliřkin görüřleri*. [Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
- Yeřilyaprak, B. (2007). *İlköđretimde Geliřimsel Rehberlik*. Morpa Yayın Dađıtım.
- Yıldırım, A., řimřek, H. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, M. (2006). *Sınıf Öđretmenler İin Öđrenciyi Tanıma Teknikleri ve Sınıf İi Rehberlik Etkinlikleri*. Nobel yayıncılık.